

**PROCEDURA DE DOCUMENTARE - ELEMENT DE APARIȚIE A
RAPORTURILOR JURIDICE DE MUNCĂ PRIN PRISMA LEGISLAȚIEI
REPUBLICII MOLDOVA**

Drd. Alexandru GAMUREAC,
Universitatea de Studii Politice și
Economice Europene „Constantin Stere”

Documentarea relațiilor de muncă din unitate se reprezintă a fi un proces deosebit de complex, importanța căruia este dictată de multiplele prevederi legislative, prezența cărora impune angajatorilor un spectru de obligațiuni, care prin finalitatea s-a vor permite angajatorilor cât și salariaților să continue relațiile într-un spirit armonios și just, care va influența în mod direct durabilitatea relațiilor de muncă în unitate. Mai mult ca atât, prin intermediul elaborării normelor cu caracter intern angajatorii vor câștiga respectul și încrederea salariaților care vor fi facilitați prin creațiile de ordin intern, care îmbracă forma unor regulamente, ordine, și alte acte utile în cadrul unității.

Cuvinte cheie: angajator, documentare, salariat, acte, regulament, prevederi, contract individual de muncă, ordin, lege.

Summary: Documenting labour relationships in a unit is a very complex process which requires employers a range of duties. This will allow the employer and employees to continue their relationships in a harmonious and just spirit that will directly influence the labour relations in the company. Moreover, through the elaboration of the internal norms employers gain the respect and trust of the employees, also employees will be facilitated by this internal acts, which take the form of statutes, fiats etc.

Key-words: employer, documentation, employee, acts, statute, stipulations, individual labour contract, fiat, law.

Documentarea relațiilor de muncă din cadrul unității în ziua de astăzi, se reprezintă a fi un domeniu deosebit de important în cadrul organizării societăților comerciale, importanța căruia este dictată atât de schimbările legislative, cât și de variația și specificul muncii executate de salariat, care deseori provoacă efecte juridice în pofida apariției cărora, apare necesitatea

de a modifica clauzele raportului juridic de muncă existent, și nu numai, deoarece nu toate efectele produse de contractul individual de muncă, sunt considerate situații juridice, apariția cărora condiționează modificarea raportului juridic existent.

Pentru a se aprecia la adevărata valoare acest domeniu al relațiilor sociale de muncă, necesită a se face trimitere la legislația muncii

al Republicii Moldova, care oferă o gamă largă de prevederi necesare a fi respectate în primul rând, de angajatori, în procesul utilizării și organizării muncii salariale, și premergător de către salariați care își desfășoară munca în baza unui contract individual de muncă.

Așa dar, după cum sa-și menționat supra, principalul act, prezența căruia provoacă îndatoririle de a efectua procedurile documentării efectelor reglementate de legislația muncii, se reprezintă a fi - *contractul individual de muncă*, reglementat fiind de Titlul III al Codului Muncii al RM[1].

Contractul individual de muncă, constituie forma clasică a raportului juridic de muncă, deținând o poziție preeminentă față de celelalte forme, tipice, dar aparținând altor ramuri de drept, sau atipice ale raportului menționat[2, p.12]. În esența sa, contractul individual de muncă se caracterizează prin aceea că una din părți, care este totdeauna persoană fizică, se obligă să depună forța sa de muncă în folosul celeilalte părți, persoană juridică (societatea comercială, regie autonomă, unitară bugetară etc.) sau persoană fizică care își asumă, la rândul său, obligația de a crea condiții corespunzătoare pentru prestarea muncii și de a o remunera[3, p.12].

Autorul Nicolae Val Popa[4, p.27] consideră că, contractul individual de muncă rezidă miezul relațiilor sociale de muncă. În jurul lui gravitează toate celelalte legături indisolubile care structurează materia. Civiliștii de prestigiu au încercat să radiculeze această ramură a dreptului,

numind-o „*dreptul unui contract, contractul de muncă* „. Poate, fără să dorească, ei au dat cea mai laconică descriere a disciplinei[5, p.27]. Într-adevăr, rămânem de acord cu opinia autorul citat, deoarece odată încheiat contractul individual de muncă, acesta prin normele incluse în conținutul său, produce o mulțime de efecte care generează o anumită conduită și stabilește un cumul de acțiuni reciproce a fi respectate de părți, întru întărirea și cizelarea înțelegerii sale.

Fiind un act din categoria celor formale, adică respectarea formei scrise al acestui act de părți, este stabilită expres prin lege, acesta la rândul său odată încheiat provoacă un șir de drepturi și obligațiuni generate prin prevederile legislației muncii, în scopul organizării unui climat favorabil și progresiv garantat în primul rând salariatului, întru asigurarea durabilității raportului de muncă încheiat, și în al doilea rând angajatorului întru asigurarea bunei funcționări al proceselor desfășurate de unitate.

După încheierea contractului individual de muncă, în mod exclusiv angajatorului îi sunt puse un șir de obligațiuni, benefice pentru ambele părți al raportului juridic de muncă, care sunt necesare a fi întreprinse în cadrul unității de către serviciile angajatorului, care organizează și asigură la rândul său documentarea și înregistrarea raportului de muncă în cadrul diferitelor sisteme și acte necesare a fi întocmite de angajator, atât la angajare, cât și pe tot parcursul raportului juridic în unitate.

În această ordine de idei, merită a fi menționat faptul că, în cadrul legislației

muncii, este foarte superficial reglementată instituția documentării interne al raportului de muncă, în special compartimentul ce se referă la structura și conținutul actului cu caracter normativ intern, care se reprezintă a fi înfățișate sub forma: ordinelor, dispozițiilor (în cazul în care, angajatorul face parte din cadrul autorităților administrației publice fie locale sau celei centrale), regulamentelor, fișelor de post și altor acte găsite utile în activitatea serviciului resurse umane al unității.

Potrivit art.65 alin.(1) din Codul Muncii al RM, „în baza contractului individual de muncă negociat și semnat de părți, angajatorul emite ordinul (dispoziția, decizia, hotărârea) de angajare”, în opinia noastră, potrivit acestui text de lege, angajatorul îi dă curs procesului documentării din cadrul unității, care își începe acțiunea prin ordinul de angajare al salariatului, perfectat în baza contractului individual de muncă.

Acest act se reprezintă a fi unul deosebit de important, deoarece prezența și necesitatea acestuia este condiționată de respectarea prevederilor consfințite în cadrul normativ al Hotărârii Guvernului nr.1449 din 24.12.2007 privind carnetul de muncă[6], care prevede completarea și introducerea datelor referitoare la munca salariatului, cu specificarea postului/ poziției ocupate și a sectorului/serviciului unității în cadrul căruia își desfășoară activitatea.

Așa dar, după cum se observă din prevederile legale citate supra, ideea documentării raporturilor de muncă, se regăsește într-o multiplicitate de norme conținutul

căroră reflectă tangențe vădite cu reglementarea raporturilor juridice de muncă.

Continuând ideea citată anterior, menționăm o prevedere importantă în cadrul art. 65 al CM al RM reflectat în alin.(2), conform căreia: „ordinul (dispoziția, decizia, hotărârea) de angajare trebuie adus la cunoștința salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării de către părți a contractului individual de muncă. La cererea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să-i elibereze acestuia o copie a ordinului (dispoziției, deciziei, hotărârii), legalizată în modul stabilit, în termen de 3 zile lucrătoare”.

În opinia noastră, acest pas întreprins de angajator este premergător, procedurii menționate supra, care cumulativ reflectă și pune bazele circuitului documentar în unitate, reglementat de multiplele prevederi legislative, stipulate în mod special în prevederile legislației muncii, menționate în continuare.

Un următor pas, necesar a fi întreprins de părți în procedura documentării relațiilor de muncă, se referă la îndatorirea salariatului de a prezenta actele în baza căroră se va completa dosarul personal al acestuia. În acest sens considerăm a fi oportun de a face o mențiune importantă, în pofida căreia, constatăm că nicăieri în legislația muncii, în special în Codul Muncii al RM, nu se regăsesc prevederi, care ar consacra obligația angajatorului de a perfecta dosare personale al salariaților din cadrul unității.

În comparație cu prevederile cadrului legislația al muncii de ordin general, totuși, legiuitorul moldav, a stabilit obligația per-

fectări și păstrării dosarului personal al salariațului în cadrul legislativ de ordin special, care se regăsește a fi cel al reglementării raporturilor de serviciu al funcționarilor publici, cadrul legal cărora se reflectă în primul rând, în conținutul Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public[7], care consacră un șir de reglementări al raporturilor de serviciu al acestei categorii de salariați, care la rândul său este întărită de reglementări cu caracter de directivare consacrate în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii menționate mai sus[8]. În hotărâre vom găsi mai multe anexe se reflectă unele regulamentele și instrucțiuni. În acest context menționăm anexa nr. 11 din Hotărârea vizată anterior, care conține un cadrul legal important, cu titulatura *Instrucțiune cu privire la gestiunea dosarului personal al funcționarului public*, care reflectă etapizat, pașii necesari de a fi întreprinși de personalul din cadrul subdiviziunii resurse umane al autorității publice.

Întru stabilirea și dezvoltarea ideii propuse supra, menționăm în acest sens secțiunea II din Instrucțiunea menționată supra, care include principalele acte necesare în dosarul funcționarului public. Considerăm că actele menționate în cuprinsul acestei secțiuni vor avea calitatea de ghid, care va fi de ajutor angajatorilor care vor stabili în cadrul unității un mod și un conținut al dosarului personal, reglementat printr-un regulament cadru, utilizat și urmat de serviciul resurse umane întru completarea

dosarelor personale al diferitor categorii de salariați din cadrul unității, cu diferențieri, în funcție de specificul activității prestate de unitate.

Referindu-ne la categoria actelor necesare a fi prezentate de salariați la angajare, menționăm prevederile art.57 din Codul Muncii al RM, conform căruia la alin.(1) se stipulează că: *la încheierea contractului individual de muncă, persoana care se angajează prezintă angajatorului următoarele documente: buletin de identitate sau un alt act de identitate; carnetul de muncă, cu excepția cazurilor când persoana se încadrează în câmpul muncii pentru prima dată sau se angajează la o muncă prin cumul; documentele de evidență militară-pentru recruți și rezerviști; diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea specială – pentru profesiile care cer cunoștințe sau calități speciale; certificatul medical, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare; declarația pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activității la locurile de muncă precedente, nu au încălcat prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrității instituționale, cu excepția cazurilor când persoana se încadrează în câmpul muncii pentru prima dată.*

Așa dar, constatăm, că lista actelor necesare angajării, este una exhaustivă, și nu se raportează la una complexă, suplimentar considerăm în acest sens că, acest text de lege reflectă conținutul minim de acte necesare a fi prezentate de salariat la angajare, mai mult ca atât, doar în baza acestor acte se pot efectua operațiunile necesare evidenței personalului în unitate, atât în cadrul

serviciului resurse umane cât și al celui financiar-contabil, care utilizează în activitatea sa date cu caracter personal, fiind reglementate de Legea nr. 133 din 08.07.2011 *privind protecția datelor cu caracter personal*.

În pofida prevederilor date persoanelor din cadrul serviciilor menționate supra, li-se stabilesc un volum de obligațiuni și drepturi în gestionarea acestor informațiilor cu caracter confidențial, fiind stabilite fie în contractul individual de muncă, fie în fișa de post anexată la contractul individual de muncă, sau într-un alt tip de contract care va reglementa procedura utilizării informațiilor atribuite categoriei datelor confidențiale ale unității.

Un aspect important în cea ce vizează datele confidențiale, menționăm că în cazul încheierii unui contract distinct privind asigurarea confidențialității datelor cu caracter: personal, comercial, financiar, clientelă, conținutul acestuia va fi bazat atât pe prevederile dreptului muncii cât și dreptul civil, cu unele precizări din cadrul legislației moldave privind protecția informațiilor confidențiale, în procesul utilizării acestora de către salariații responsabili, cu prilejul îndeplinirii obligațiilor de muncă în unitate.

Ca urmare, legiuitorul, a luat în considerare procedura prezentării actelor la angajare, în prevederile alin.(2) al art.57 din Codul Muncii al RM, prevede: „se interzice angajatorilor să ceară de la persoanele care se angajează alte documente decât cele prevăzute la alin.(1), precum și de alte acte legislative”. În opinia noastră această prevedere poartă un

caracter de protecție instituită de legiuitor, întru eliminarea abuzurilor angajatorilor, față de persoanele care sunt în faza angajării. În afară de caracterul protectiv al acestei norme, considerăm că, în cazul solicitării de către angajator a altor acte în procesul angajării decât cele menționate supra, prevederea citată supra, va îmbrăca forma unui drept al salariatului, în temeiul căruia acesta îl-va invoca întru opunerea rezistenței abuzurilor înaintate de angajator.

Un aspect deosebit de important în procesul documentării raporturilor de muncă îl ocupă actele interne, conținutul cărora reflectă în totalitate mecanismul reglementării interne al relațiilor de muncă în unitate.

În opinia noastră, actele interne necesită a fi tratate minuțios, în special sub aspectul construcției juridice, în temeiul cărora se va înfățișa documentul cu caracter intern, aplicabil raporturilor juridice de muncă. Prin prisma acestor idei, considerăm că ideea actelor interne, necesită a se trata drept instrument de eficacitate și cadru unic de reglementare al particularităților relațiilor sociale de muncă din unitate. Mai mult ca atât, în doctrina de specialitate rusă s-a desprins o opinie [9, p. 7] conform căreia: *”reglementarea juridică internă al muncii – se reprezintă a fi activitatea de elaborare a actelor de către administrația unității, întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor, ce se efectuează de comun acord cu organizația sindicală primară, în privința stabilirii condițiilor de muncă în acea unitate”*. În continuare autoarea consideră că, *„necesitatea aplicării acestor reglementări, izvoarăște din diversitatea și specificul organizării*

muncii, la diferite întreprinderi, instituții, organizații” [10, p.7].

Reieșind din ideile doctrinare exprimate supra, considerăm că angajatorii, pot avea rolul unor legiuitori, care vor stabili de sine stătător condițiile și modul de desfășurare a muncii în cadrul unității, de comun acord cu reprezentanții salariaților care cunosc și redau în totalitate nevoile și grijile necesare a fi remediate în cadrul desfășurării procesului de muncă.

Referindu-ne la conținutul actelor cu caracter local, merită a se menționa faptul că, acest drept este acordat angajatorului în mod absolut fiind stipulat în prevederile art. 10 alin. (1) lit. e din Codul Muncii al RM. Considerăm că acest drept, este un drept deosebit de important, pentru că oferă angajatorilor, libertate în privința reglementării și aprecierii particularităților izvorâte din specificul activității prestate de unitate și stabilirii unui cadru legal cu caracter intern, aplicabil fiind salariaților din unitate, care vor conține prevederi cu caracter stimulatoriu, vor reglementa etapizat procesele muncii propriu-zise și stabili restricțiile în cadrul relațiilor de muncă. În această ordine de idei, menționăm că cuprinsul actelor cu caracter local intern, necesită a fi cizelat și selectat întru stabilirea unui cadru legal veridic și conform ideii actului necesar a fi introdus în viața unității, întru oferirea suportului juridic necesar acoperirii tuturor situațiilor nereglementate de legiuitor.

Legislația Republicii Moldova, în special cea al muncii, nu conține prevederi

exprese ce se referă la elaborarea actelor cu caracter intern, fiind inclusă doar o prevedere care poate fi utilizată prin analogie, care se regăsește a fi cuprinsă în Titlul VII Capitolul I al Codului Muncii al RM, reglementând caracterul și conținutul regulamentul intern al unității. Considerăm că reieșind din prevederile cuprinse în capitolul menționat supra, persoanele responsabile de elaborarea actelor interne, în special personalul din cadrul serviciului juridic, se vor putea inspira, sau măcar vor culege principalele idei, prezența cărora este specifică și tot odată este dictată de specificul ideii care a stat la baza necesității elaborării actului cu caracter de reglementare normativă. Desigur că forma documentelor interne se alege în dependență de specificul situației necesare a fi rezolvată de părțile contractului individual de muncă, ca urmare a efectelor produse de specificul muncii prestate de salariat.

Un aspect important în documentarea relațiilor de muncă în cadrul unității îl reprezintă efectele contractului individual de muncă, care în opinia noastră pot fi împărțit în: *temporar și permanent*, care de regulă frecvent poate fi modificat la acordul părților.

Referindu-ne la categoria efectelor temporare, raportăm la această categorie, instituția concediilor, reglementată de prevederile Capitolului III din Codul Muncii al RM, care este compusă din două capitole, reglementând concediile anuale și concediile sociale necesare a fi acordate salariaților unității, cu prilejul scurgerii termenilor stabiliți de legislație, sau ca urmare a survenirii unor evenimente de care legea

leagă, stabilirea unor garanții atât pecuniare cât și termene oferite de legiuitor.

Întru oferirea și stabilirea importanțelor interne, invocăm prevederea legală autohtonă, îndeplinirea căreia se soldează cu emiterea actului la nivelul unității, după cum urmează în baza art.115 alin.(6) din Codul Muncii al RM, potrivit căruia: *„concediul de odihnă anual se acordă salariatului în temeiul ordinului (dispoziției, deciziei, hotărârii) emis de angajator”*. După cum se observă prin prevederea citată supra, locul și importanța actelor în cadrul unității se raportează a fi unul notoriu, deoarece doar după emiterea și aprobarea ordinului de către angajator, își încep acțiunea efectele, stabilite în cuprinsul normelor legale care reglementează particularitățile relațiilor de muncă.

Categoria efectelor permanente reflectă, în opinia noastră totalitatea situațiilor și normelor juridice aplicabile reglementării acestora, care se referă la situațiile apariția cărora condiționează emiterea unui spectru de acte, care modifică unul din elementele conținutului contractului individual de muncă stipulat în cuprinsul art. 49 din Codul Muncii al RM. Așadar la categoria acestor efecte se raportează situațiile făcute a fi prezente în cadrul normelor juridice cuprinse în Capitolul III al Titlului III din Codul Muncii, care invocă modificarea contractului individual de muncă, după cum urmează:

- *trimiterea în deplasare în interes de serviciu*, fiind reglementată în prim plan de art. 70 din Codul Muncii al RM, esența acesteia reflectă schimbarea specificului muncii salariatului, adică salariatul este

însărcinat de a avea calitatea de reprezentant al unității, cu executarea sarcinilor stabilite de esența deplasării, (spre exemplu, scopul deplasării poate consta în încheierea unor contracte de colaborare cu unul sau mai mulți agenți economici din străinătate, întru dezvoltarea unui sector din cadrul unității, cum ar fi cel al producției unor bunuri sau servicii). În al doilea rând, această situație este reglementată prin prevederile Capitolului II al Titlului VI din Codul Muncii al RM, prevederile căruia oferă și o definiție al termenului de deplasare în interes de serviciu, așa dar conform art.174 alin.(1) din Codul Muncii al RM: *„prin deplasare în interes de serviciu se înțelege delegarea salariatului, conform ordinului (dispoziției, deciziei, hotărârii) angajatorului, pe un anumit termen, pentru executarea obligațiilor de muncă în afara locului de muncă permanent”*. După cum se observă, conținutul acestei prevederi iarăși face a fi prezentă situația de a se perfectă acte din categoria actelor cu caracter intern, cum ar fi: ordin de trimitere în deplasare și acord suplimentar la contractul individual de muncă, în cazul duratei deplasării mai mult de 60 de zile calendaristice, care în mod obligatoriu se perfectează cu acordul scris al salariatului în cauză.

Un aspect important în deslușirea instituției deplasării, îl ocupă garanțiile stabilite salariatului deplasant, care sunt stabilite de legiuitor în prevederile art.175 din Codul Muncii al RM, potrivit căruia: *„salariaților deplasați în interes de serviciu li se garantează menținerea locului de muncă (a funcției) și a salariului mediu, precum și*

compensarea cheltuielilor legate de deplasarea în interes de serviciu”;

- *detașarea*, se reprezintă la fel a fi o situație, care în opinia noastră face parte din categoria efectelor permanente, deoarece prezența acestei situații la fel ca și cea prezentată anterior, este condiționată de emiterea actelor cu caracter intern, ba chiar mai mult legislația muncii stabilește că reglementarea acestei situații, va fi afectată de încheierea unui alt contract individual de muncă distinct pe durată determinată, care va fi încheiat cu salariatul detașat de către întreprinderea în cadrul căreia va fi detașat salariatul în cauză, reglementat fiind de art. 71 din Codul Muncii al RM. În afară de aceasta angajatorul de la locul de muncă de bază, este obligat de a emite ordinul privind detașarea salariatului, cu reflectarea în conținutul acestuia a principalelor prevederi legale, care vor prezenta construcția juridică și mecanismul în temeiul căruia se efectuează detașarea salariatului;

- *transferul la o altă muncă*, se reprezintă a fi una din cele mai frecvente situații, în temeiul cărora părțile contractului individual de muncă au obligația de a modifica raportul juridic de muncă existent. În situația transferului salariatului la o altă muncă în cadrul unității, legislația autohtonă al muncii stabilește îndatorirea angajatorului de a perfecta documentația necesară, întru valorificarea juridică a înțelegerii privind transferul salariatului la o altă muncă, care poate fi întemeiată, atât pe dorința salariatului, care de regulă se materializează prin cererea depusă pe numele angajatorului. Într-un alt

caz transferul poate fi dictat de schimbările apărute în structura organizatorică, cum ar fi spre exemplu, reducerea numărului de personal, poziție vacantă timp îndelungat, lipsa specialiștilor calificați în cadrul unității, necesari a fi antrenați întru prestarea unei muncii specifice, bazată pe posedarea unor cunoștințe dobândite ca urmare a unor studii ș.a. Această instituție al dreptului muncii, este consacrată în prevederile art. 74 al Codului Muncii al RM, conform căreia: *„transferul salariatului la o altă muncă permanentă în cadrul aceleiași unități, cu modificarea contractului individual de muncă conform art.68 din CM al RM, precum și angajarea prin transferare la o muncă permanentă la o altă unitate ori transferarea într-o altă localitate împreună cu unitatea, se permit numai cu acordul scris al părților”*. Transferul salariatului își capătă valoarea juridică după ce se perfectează, ordinul de transfer și acordul suplimentar la contractul individual de muncă, care va conține clauzele care vor fi deja modificate și vor cămui raportul juridic încheiat pe viitor de la data înțelegerii cu prilejul transferului salariatului, operate în temeiul art. 68 din Codul Muncii al RM.

Așa dar, documentarea relațiilor de muncă, persistă practic, în toate situațiile apărute în cadrul relațiilor de muncă încheiate în unitate, care în pofida reglementărilor actuale, sunt prevăzute a fi însoțite de acte confirmative, întocmite în mod obligatoriu de părțile contractante.

În concluzie menționăm că, documentarea relațiilor de muncă de angajator, nu are doar calitatea de bază probatorie, care

confirmă existența raporturilor juridice de muncă încheiate de părți, ci și atribuie acestei categorii de relații un curent de cultură

juridică cultivată, bazată fiind a fi pe principiile solidarității respectului și loialității.

Bibliografie:

1. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.159-162 din 29.07.2003.
2. Vasile Val Popa, Dreptul muncii, Editura All Beck, București, 2004, p.12.
3. Vasile Val Popa, Dreptul muncii, Editura All Beck, București, 2004, p.12.
4. Vasile Val Popa, Dreptul muncii, Editura All Beck, București, 2004, p.27.
5. Gh. Beleiu, Drept civil român, Ed. Universul juridic, București, 2001, p. 32 în Vasile Val Popa, Dreptul muncii, Editura All Beck, București, 2004, p.27.
6. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.5-7 din 11.01.2008.
7. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 230-232 din 23.12.2008.
8. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 55-56 din 17.03.2009.
9. Тарасова В.А. Локальное правовое регулирование труда.- В кн.: Трудовое право: Энциклопедический словарь. 4-е изд. Москва, 1979, p.197, în Л.И.Антонова, Локальное правовое регулирование, Издательство Ленинградского университета, Ленинград, 1985, p.7.